

ENERGETIKA TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIYOTDAGI SAMARADORLIGI

Ernazarov Ulug'bek Raxmatullayevich

Iqtisodiyot va prdagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19203606>

Annotatsiya: Ushbu maqolda hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda energiya ta'minoti tizimlaridagi muammolarni yechishda qo'llaniladigan optimallashtirish usullarining tasnifi, maqsadli funksiyalari va cheklovlari o'rganilgan. Tadqiqotda energiya tizimidagi xarajatlarni kamaytirish va hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan optimallashtirish yondashuvlarini aniqlangan. Shunigdek, optimallashtirish masalalarini to'g'ri tasniflash va qo'llash energiya yo'qotishlarini kamaytirish va tizim barqarorligini oshirish mumkin ekanligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: energiya tizimi, optimallashtirish usullari, iqtisodiy samaradorlik, xarajatlarni, yuk taqsimoti, maqsadli funksiya, cheklovlar.

Kirish. Hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, sanoat va qishloq xo'jaligi markazlarida energiya ta'minoti tizimining samarali ishlashiga bevosita bog'liq. Energetika sohasida resurslarning cheklanganligi va talabning o'sib borishi tizimni boshqarishda ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab qiladi. An'anaviy boshqarish usullari ko'pincha energiya yo'qotishlari va ortiqcha xarajatlarga olib keladi. Shu sababli, elektr energetika tizimlarini optimallashtirish masalalari zamonaviy energiya menejmentining eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, optimallashtirish usullarini qo'llash nafaqat texnik ko'rsatkichlarni yaxshilash, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish va tarif siyosatini mukammallashtirish imkonini beradi [1, 2].

Metodologiya. Tadqiqotda nazariy tahlil va qiyosiy yondashuv usullaridan foydalanildi. Elektr energetika tizimini optimallashtirish masalalari maqsad funksiyasining xususiyatlari va cheklovlar turiga ko'ra tasniflandi. Optimallashtirish usullarining qo'llanilish sohalari (rejalashtirish, texnik xizmat, yuk taqsimoti va h.k.) o'rganildi. Tadqiqot jarayonida yagona maqsadli va ko'p maqsadli optimallashtirish masalalari farqlandi hamda ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri baholandi.

Tahlil va natijalar. Optimallashtirish usullari energetika tizimlaridagi turli muammolarni yechishda keng qo'llanilmoqda. Elektr energetika tizimini optimallashtirish masalalari xilma-xil bo'lib, ularni maqsad funksiyasining xususiyatlari va/yoki cheklovlar turiga ko'ra tasniflash mumkin. Bu masalalar odatda chiziqli, chiziqsiz, butun sonli va/yoki aralash butun sonli cheklangan optimallashtirish masalalari deb yuritiladi. Energetika tizimini optimallashtirish muammolarining asosiy maqsadi xarajatlarni kamaytirishdan iborat. Iqtisodiy samaradorlik energetika tizimiga sarflangan mablag'dan foyda olish uchun muhim ahamiyatga ega. Energiya tizimlarini optimallashtirish qo'llanishiga misollarning xarakterlanishi muhim hisoblanadi [3, 4].

Energiya tizimlarini optimallashtirish qo'llanishiga misollarning xarakterlanishi

1-jadval

Energiya tizimini rejalashtirish	Tizimning barqaror va samarali ishlashini ta'minlash uchun elektr tarmog'ini rejalashtirish.
---	--

Texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish	Uskunalar samaradorligini ta'minlash va uzilishlarni minimallashtirish uchun operatsion va texnik xizmat ko'rsatishni tartibga solish.
Iqtisodiy yuk taqsimoti / optimal quvvat oqimi	Elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol o'rtasida iqtisodiy jihatdan samarali balansni ta'minlash.
Qurilmalar majburiyati	Elektr ishlab chiqaruvchi qurilmalarni samarali boshqarish va ulardan foydalanishni optimallashtirish.
Tarmoqlarni qayta konfiguratsiya qilish	Energiyani uzatishdagi yo'qotishlarni kamaytirish uchun tarmoqlarni qayta tashkil qilish.
Reaktiv manbalarni taqsimlash	Reaktiv quvvat manbalarini samarali joylashtirish orqali tizim barqarorligini oshirish.
Optimal himoya va o'chirish qurilmalari joylashuvi	Himoya tizimlari va o'chirish moslamalarini to'g'ri joylashtirish orqali xavfsizlikni oshirish.
Elektr stansiyalarining ekologik yuk taqsimoti	Energiya ishlab chiqarishda ekologik zararlarni kamaytirish uchun yuklarni taqsimlash.

Optimallashtirish masalalarida ba'zi cheklovlar asosida maqsadlar minimal darajaga tushirilishi (masalan, xarajatlar, energiya yo'qotishlari, xatolar kabi) yoki maksimal darajaga ko'tarilishi (masalan, foyda, sifat, samaradorlik kabi) kerak bo'ladi. Agar faqat bitta maqsad funksiyasi optimallashtirilsa, bu masala yagona maqsadli deb hisoblanadi.

Ushbu optimallashtirish usullarining hududlar iqtisodiyotidagi samaradorligini baholashda quyidagi iqtisodiy bog'liqliklar aniqlandi[5, 6]:

Ishlab chiqarish xarajatlariga ta'siri: Energetika tizimini optimallashtirish orqali erishiladigan xarajatlarni kamaytirish (masalan, yoqilg'i tejash va tarmoq yo'qotishlarini qisqartirish) bevosita elektr energiyasi tariflarining barqarorligiga ta'sir qiladi. Hududdagi sanoat korxonalari va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishlarida energiya xarajatlari o'zgaruvchi xarajatlarning muhim qismini tashkil etadi. Optimallashtirish natijasida energiya tannarxining pasayishi hududiy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshiradi.

Iqtisodiy yo'qotishlarni minimallashtirish: "Texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish" va "Tarmoqlarni qayta konfiguratsiya qilish" kabi optimallashtirish usullari energiya uzilishlarini kamaytiradi. Eneriya ta'minotidagi uzilishlar hududiy korxonalarda ishlab chiqarish to'xtab qolishiga va kunlik iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Optimallashtirish modellari ushbu xavflarni prognoz qilish va oldini olish orqali hudud Yalpi Hududiy Mahsulot (YHM) o'sishiga hissa qo'shadi.

Investitsiyaviy jozibadorlik: "Energiya tizimini rejalashtirish" va "Optimal himoya qurilmalari joylashuvi" orqali ta'minlangan ishonchlilik hududga xorijiy va ichki investitsiyalarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. Barqaror energiya tizimi mavjud bo'lgan hududlarda yirik sanoat obyektlarini qurish xavfsizroq va samaraliroq hisoblanadi.

Resurslarni qayta taqsimlash: Optimallashtirish natijasida tejalgan mablag'lar (masalan, tarmoq yo'qotishlaridan kelib chiqqan tejam) hudud byudjetida boshqa ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin.

Xulosa va takliflar. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, energiya tizimlarini optimallashtirishda asosiy e'tibor iqtisodiy samaradorlikka, ya'ni xarajatlarni minimallashtirishga qaratilgan. Biroq, hududiy miqyosda faqat iqtisodiy omillarni hisobga olish yetarli emas. Modellashtirish jarayonida belgilangan tariflar va ekologik talablar optimallashtirish modeliga qo'shimcha cheklovlar sifatida kiritilishi lozim. Masalan, "Iqtisodiy yuk taqsimoti" va "Ekologik yuk taqsimoti" yo'nalishlarini birlashtirish orqali ko'p maqsadli optimallashtirish modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu esa nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki atrof-muhitga zararini minimallashtirish va tizim barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Optimallashtirish usullarini hududiy energiya tizimlariga tatbiq etish kompleks yondashuvni talab qiladi. Yagona maqsadli masalalardan ko'ra, iqtisodiy, texnik va ekologik omillarni birlashtirgan ko'p maqsadli optimallashtirish modellarini joriy etish hududlar iqtisodiyotini rivojlantirishda energiya ta'minoti tizimining barqarorligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F.D. Jo'rayev, Sh.Q. Doliyev. Korxonalarining elektr energetika samaradorligini baholash: tahlillar va modellar. Iqtisodiyot va ta'lim / 2024-yil 2-son. 244-251 b. https://doi.org/10.55439/ECED/vol25_iss2/a36. (08.00.00; №11)
2. Doliyev, S. (2025). ENERGETIKA TA'MINOTI TIZIMIDAGI RISKLARNI BAHOLASH. Ilg'or Iqtisodiyot Va Pedagogik Texnologiyalar, 2(6), 697-701. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2025-vol2-iss6-pp697-701>
3. M. O. W. Grond, N. H. Luong, J. Morren, and J. G. Slootweg, "Multi-objective optimization techniques and applications in electric power systems," in 2012 47th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), IEEE, Sep. 2012, pp. 1-6. [doi: 10.1109/upec.2012.6398417](https://doi.org/10.1109/upec.2012.6398417).
4. Bojić, M. and Dragičević, S.: Optimization of steam boiler design, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, Vol. 220, No. 6, pp. 629-634, 2006
5. Dragicevic, Snezana & Lj, Milorad & Bojić. (2010). Optimization of Industrial Energy Supply System. FME Transactions. 38.
6. <https://www.upscalelivingmag.com/news/how-to-optimize-your-energy-supply-essential-power-solution-equipment/>
7. Rakhimov, A. N., & Jo'rayev, F. D. (2022). A systematic approach to the methodology of agricultural development and the strategy of econometric modeling. Resmilitaris, 12(4), 2164-2174.
8. Norimovich, R. A. (2025). SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(03), 191-198.
9. Raximov, A. N. (2024). SANOAT TARMOQLARINING MILLIY IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MILASHDAGI ROLI VA RIVOJLANTIRISH SIYOSATI. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 150-156. Retrieved from <https://www.sjii.es/index.php/journal/article/view/83>